

¿Dónde está la incertidumbre en los problemas de probabilidad?

Ernesto Sánchez Sánchez¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486149>

La probabilidad es una teoría matemática que permite la modelación de las situaciones que involucran incertidumbre. A pesar de este rasgo fundamental, la enseñanza tradicional de la probabilidad en niveles básicos y medios tiende a enfocarse en el cálculo, minimizando la consideración de, y la experiencia con, la incertidumbre. En contraste, se propone que el papel de la incertidumbre debería ser central en la enseñanza de la probabilidad. Esta conferencia expone el argumento de que el sesgo hacia el cálculo no es un simple descuido o falta de ideas, sino resultado de dos dificultades: (1) una creencia subyacente y generalizada de que aprender probabilidad implica acercarse a la certeza en lugar de alejarse de ella y, (2) un déficit de herramientas accesibles para tratar la incertidumbre en el aula. Pero el surgimiento y desarrollo de software dinámico de estadística abre la oportunidad para superar dichas dificultades.

Variantes de incertidumbre

Conviene comentar algunas ideas sobre la incertidumbre. De acuerdo con Kahneman y Tversky (1982), la incertidumbre no es un fenómeno único, sino un conjunto de experiencias, sentimientos y creencias. Podemos distinguir entre incertidumbre objetiva, epistémica y subjetiva, la primera atribuida al mundo externo (por ejemplo, la aleatoriedad de un dado), la segunda es incertidumbre asociada a la falta de conocimiento (por ejemplo, un diagnóstico médico con síntomas ambiguos) y la tercera es interna al sujeto y consiste en la sensación de no poder responder de manera segura a una situación problemática. Además, los juicios de incertidumbre pueden basarse en frecuencias observadas, en evaluaciones de propensiones causales, en la información acerca de un evento, en la fuerza de los argumentos o en sensaciones introspectivas de confianza. Esta riqueza fenomenológica de la incertidumbre sugiere que su tratamiento educativo debe ser amplio, reconociendo que la experiencia de incertidumbre no se reduce simplemente a un cálculo numérico de probabilidades.

Inspirado en una reflexión de Tukey (1986), quien sostiene que los grandes progresos de la estadística se han producido gracias a sucesivos y forzados alejamientos de la certeza, sugiero que para desarrollar el razonamiento probabilístico de los estudiantes también estos deben pasar por un progresivo alejamiento de la certidumbre. Sin embargo, los problemas tradicionalmente utilizados en la enseñanza tienden a reforzar

¹ Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), Ciudad de México, México. esanchez@cinvestav.mx

una visión de la probabilidad como un conjunto de técnicas de cálculo seguro en el que los estudiantes no experimentan la incertidumbre y, por tanto, aprenden matemáticas (v. gr., proporcionalidad, combinatoria, etc.), pero no probabilidad.

La enseñanza de la probabilidad se enfoca en el cálculo

Tradicionalmente la enseñanza de la probabilidad en los niveles básicos se ha basado fundamentalmente en el enfoque clásico, con poca oportunidad de abordar otros enfoques. El enfoque clásico tiene la ventaja de que después de unas pocas definiciones se pueden formular una gran cantidad de problemas matemáticos interesantes (Feller, 1983); no obstante, tiene el inconveniente de que la mayoría de ellos se resuelve mediante cálculo combinatorio, sin proporcionar oportunidades para experimentar la incertidumbre. Por ejemplo, los siguientes ejercicios son típicos en textos de bachillerato (Hoel, 1960):

1. *Enlisten todos los posibles resultados de arrojar una moneda cuatro veces*
2. *Un dado honesto se arroja dos veces, calcule la probabilidad: a) de que la suma sea 4; b) de que la suma sea un número impar*

En estos casos, la solución se obtiene mediante la combinatoria, más asociada a la aritmética o al álgebra que a la probabilidad misma, por lo que uno se pregunta: ¿dónde está la incertidumbre?

La incertidumbre en tales problemas se encuentra en que el enunciado menciona objetos de azar (monedas, dados) pero esa mención sólo es para definir un espacio muestral y no enfrenta realmente al estudiante con la incertidumbre, pues el proceso de solución es puramente aritmético. En cambio, problemas como los de Shaughnessy et al. (1999) (Figura 1) son perturbadores porque la solución no consiste sólo en un procedimiento aritmético, sino que requieren una reflexión sobre el comportamiento de los resultados de azar, es decir, reflexionar sobre la variabilidad de los posibles resultados.

*Una máquina expendedora de gomas de mascar contiene mezcladas 50% de gomas rojas, 30% de gomas azules y 20% de gomas amarillas. Jenny saca 10 gomas de mascar de la máquina ¿Cuál es tu mejor predicción del número de gomas rojas que saldrán?
Si repites cinco veces el experimento ¿Qué resultados obtendrías?*

Figura 1. Problema de Shaughnessy et al. (1999)

La ausencia de la incertidumbre en la enseñanza no es simplemente un descuido

La tendencia en la enseñanza de la probabilidad en hacer énfasis en los cálculos como único medio para tratar con la incertidumbre no fue cuestionado sino hasta hace poco

tiempo. Una posible explicación es que se consideraba que la dificultad importante estaba en hacer los cálculos y que la interpretación en términos de la incertidumbre era natural e inmediata. Por ejemplo, una probabilidad muy pequeña conlleva poca incertidumbre, mientras que una probabilidad cerca de 0.5, implica mucha. Hay otra posible motivación de naturaleza distinta que también pudo contribuir a sobrestimar en la enseñanza el cálculo, tal motivación es la creencia de que, al ser la probabilidad una ciencia, su estudio tiene como objetivo eliminar la incertidumbre y proporcionar métodos precisos para hacer predicciones certeras, esto es lo que se ha llamado una interpretación determinística de la probabilidad. El tener procedimientos de cálculo para problemas de probabilidad crea la ilusión de que se ha dominado la incertidumbre, reforzada con creencias como la ley de los pequeños números.

Los problemas como los de Shaughnessy et al. (1999) ayudan a echar abajo esta ilusión, pues la respuesta más frecuente, y aparentemente cierta, a la primera pregunta es “5” porque es el número con mayor probabilidad de ocurrir, pero luego la respuesta a la segunda pregunta consistente con la anterior sería (5, 5, 5, 5, 5), lo cual resulta absurdo porque no ocurre así, por lo que se produce un conflicto cognitivo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Para resolver este conflicto es necesario recurrir al concepto de distribución binomial y otras ideas heurísticas como la ley única de la probabilidad de Borel.

Este ejemplo explica la razón principal por la que no se introducen problemas que enfrenten a la incertidumbre a los estudiantes de niveles básicos y medios, a saber, porque una solución satisfactoria requiere de herramientas que todavía no tienen los estudiantes.

Los estudiantes carecen de herramientas para tratar con la incertidumbre

La mayoría de los problemas diseñados para enfrentar a los estudiantes con la incertidumbre requieren nociones complejas de probabilidad. Por ejemplo, la propuesta de Alarcón (1982) demanda el uso del teorema de Bayes y un razonamiento relacionado con pruebas de significación (Figura 2). En el caso del problema de Green (1982) (Figura 3), se hace necesario entender los conceptos de estadístico, distribución del estadístico y prueba de significación. Por su parte, en el trabajo de Shaughnessy et al. (1999), como hemos visto, los conceptos clave son la variación y la distribución.

A partir de esto, se puede concluir que no es realista esperar que los estudiantes de secundaria y bachillerato comprendan cómo resolver formalmente este tipo de problemas. Los problemas de los autores mencionados ofrecen la posibilidad de explorar las intuiciones de los estudiantes sobre situaciones de incertidumbre, pero no pueden convertirse en objetos de enseñanza para los contenidos curriculares actuales del curso de probabilidad, a menos que se utilicen herramientas tecnológicas que

faciliten su comprensión y que haya un cambio de enfoque en los programas de probabilidad del currículo.

Juan ha elegido una de las bolsas que se presentan abajo. Después, él sacó al azar seis bolas con remplazo de la bolsa elegida. El resultado de las extracciones fue de 2 bolas blancas y 4 negras. ¿Qué bolsa eligió Juan?

Seguro la bolsa 1
 Muy posiblemente la bolsa 1*
 No hay razón para preferir alguna bolsa
 Muy posiblemente la bolsa 2
 Seguro la bolsa 2

Figura 2. Problema de Alarcón (1982)

La tecnología permite replantear la enseñanza de la probabilidad

En la investigación sobre educación estadística ha surgido una tendencia que aboga por acercamientos informales a la inferencia estadística. Esta idea puede trasladarse al campo de la probabilidad, especialmente debido a la disponibilidad de software estadístico. En este contexto, trabajar la probabilidad de manera informal no se limita solo al uso de manipulativos o artefactos aleatorios, sino que también está estrechamente vinculado con el empleo de la tecnología. Por ejemplo, los problemas mencionados pueden resolverse con el apoyo de software estadístico de manera informal, sin necesidad de contar con conocimientos formales sobre distribuciones, distribuciones muestrales, teorema de Bayes, entre otros, para entender los procedimientos de solución computacional (véase Sánchez-Sánchez, 2023).

Un ejemplo particularmente ilustrativo es el problema planteado por Green (1982). En este, dos estudiantes, Clara y Susana, reciben la tarea de lanzar una moneda 150 veces y registrar los resultados: "1" si la moneda cae cara y "0" si cae cruz. Se informa que una de ellas realizó realmente el experimento y que la otra falsificó los resultados. La tarea consiste en determinar quién hizo trampa (ver Figura 3).

Clara y a Susana que arrojaran 150 veces una moneda y que registraran en cada tirada si el resultado es cara o cruz.

Secuencia de Clara:

```
010110011001010110110100011100011011010101100100010101001110011010110010110010
110010010111011001101101010010110010101100010011010110011101110101100011
```

Secuencia de Susana

```
10011101111010011100100111001000111011111010101011110000001000101001000001000
110001010000000001100100000001111100001101010010010011111101001100011000
```

Figura 2. Problema de Green (1982).

Para resolverlo, es necesario analizar propiedades estadísticas como el número de secuencias (cadenas) de resultados iguales y la longitud de las secuencias más largas. Hacer este análisis en un tiempo razonable sin ayuda de recursos digitales resulta imposible en la clase o como tarea para cualquier estudiante. Sin embargo, con un software dinámico es fácil observar lo siguiente: Una secuencia genuinamente aleatoria presenta menos alternancias que las que creen los estudiantes que se producirían al azar y un promedio de longitud de la cadena máxima mayor a lo que creen los estudiantes que deberían obtener. Por estas creencias generalizadas, el esfuerzo de un estudiante por imitar la aleatoriedad falla y, por tanto, una secuencia artificial creada por él puede ser identificada con facilidad. Este problema perturba a los estudiantes con la aleatoriedad real y los lleva a aprender más acerca de la incertidumbre que lo que aprenden de ella con sólo centrarse en el cálculo de probabilidades.

En resumen, la solución formal de problemas como este requiere herramientas teóricas avanzadas, pero esta limitación puede superarse con el uso de tecnología digital como recurso didáctico para replantear el enfoque de enseñanza de la probabilidad. Programas como Fathom, CODAP y TinkerPlots permiten a los estudiantes experimentar directamente con fenómenos aleatorios mediante simulaciones y análisis informales. Estas herramientas ofrecen oportunidades para explorar y construir comprensión sobre las grandes ideas de la probabilidad, tales como la variación, la aleatoriedad, la independencia y la predicción bajo incertidumbre, sin necesidad de recurrir inicialmente a métodos formales complejos.

Se enfatiza que el objetivo de la incorporación de la tecnología no es solo facilitar cálculos, sino propiciar oportunidades de aprendizaje auténtico donde los estudiantes experimenten y razonen con la incertidumbre de manera significativa.

Conclusiones

A pesar de los avances en la investigación sobre la enseñanza de la probabilidad, la componente de la incertidumbre sigue siendo marginal en la práctica educativa. La tecnología actual ofrece una vía para superar barreras técnicas y conceptuales, pero es necesario desarrollar y validar experimentalmente estrategias didácticas que integren problemas de incertidumbre en la enseñanza, apoyadas en un enfoque informal y basado en simulaciones.

Referencias

- Alarcón, J. (1982). *L'Appréhension des Situations Probabilistes chez de Elevés de 12-14 ans* [Tesis doctoral no publicada]. Université Louis Pasteur.
- Feller, W. (1983). *Introducción a la teoría de las probabilidades y sus aplicaciones*. Limusa.

- Green, D. R. (1982). *A survey of probability concepts in 3000 pupils aged 11-16 years*. [Tesis doctoral, Loughborough University]. Loughborough University Research Repository. <https://bit.ly/47pe9wV>
- Hoel, P. G. (1960). *Elementary Statistics*. Wiley.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1982). Variants of uncertainty. *Cognition*, 11, 143–157. [https://doi.org/10.1016/0010-0277\(82\)90023-3](https://doi.org/10.1016/0010-0277(82)90023-3)
- Sánchez-Sánchez, E. A. (2023). Análisis de tres problemas de probabilidad utilizados en la investigación. En Juárez Ruiz, E. L., Hernández Rebollar, L. A., & Castañeda, A. (Eds.), *Tendencias en la Educación Matemática 2023* (pp. 91–111). SOMIDEM Editorial. <https://doi.org/10.24844/SOMIDEM/S3/2023/01-05>
- Shaughnessy, J., Watson, J., Moritz, J. & Reading, C. (1999). School mathematics students' acknowledgement of statistical variation. En C. Maher (Ed.), *There's more to life than centers. Pre-session Research Symposium conducted at the 77th Annual National Council of Teachers of Mathematics Conference*. NCTM.
- Tukey, J. W. (1986). What have statisticians been forgetting? En L. V. Jones (Ed.), *The Collected Works of John W. Tukey*, (pp. 587–599, Vol. 4). Wadsworth & Brooks / Cole Advanced Books & Software.